

ASPECTOS DA LOGÍSTICA REVERSA EM UMA PEQUENA EMPRESA DE FERRO VELHO. UM ESTUDO DE CASO EXPLORATÓRIO.

Karolayne R. L. do Nascimento. Fatec Mogi das Cruzes. Karolayne.nascimento@fatec.sp.gov.br

Marcos José Corrêa Bueno Macos.bueno@fatec.sp.gov.br

Daniele Regina Garcia Kumanaya Daniele.kumanaya@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O presente artigo aborda um estudo de caso exploratório em um ferro velho de porte pequeno localizado na região de Mogi das Cruzes. O trabalho foi efetuado através de informações disponibilizadas pelo proprietário da empresa, em conjunto com esses dados foi realizado um embasamento teórico sobre o tema. Ao realizar a pesquisa bibliográfica sobre o tema foi possível caracterizar o ferro velho como um agente da logística reversa de pós-consumo. Porém ao decorrer do trabalho foi possível concluir que o ferro velho obtém uma grande complexidade, por exemplo, o ferro velho ao comprar diversos tipos de materiais distintos é ativamente presente tanto em fluxos de ciclo aberto como de ciclo fechado, um dos aspectos que também é notório dessa complexidade é a lei da oferta e da demanda, quem pagar mais ou tiver mais espaço adquire a mercadoria. Observa-se também que o fluxo de logística reversa de pós consumo dos materiais observados, inicia-se quase sempre com catadores de sucata que dependem dessa coleta para obter o seu sustento.

Palavras-chave. *Logística reversa, Ferro velho, Catadores.*

ABSTRACT. In this article it will be analyzed a small Junkyard located in Mogi das Cruzes, SP. The analysis was developed through gathering informations about the company with the owner and then a theoretical study about the theme. While researching about the topic it was noticed that the studied Junkyard is characterized as a post-consumption's reverse logistic agent. Nevertheless it was brought up that the company presents a big question, for instance, as the firm keeps buying different materials it becomes present in both closed and open flows' cycles; Another important aspect of this problem the company presents is the supply and demand, whoever pays more or has more room for it, acquires the product. It can also be noted that the post-consumption reverse logistic flow of the observed materials, most commonly starts with scrap pickers that are sustained by collecting the products.

Keywords. *Reverse logistics, Junkyard, Scrap Pickers.*

1. INTRODUÇÃO

Na contemporaneidade um assunto que vem ganhando cada dia mais relevância é sobre a logística reversa e sua importância. Devido a grande pressão que da conscientização ambiental e as regulamentações industriais e consumidores vêm percebendo a real relevância de se descartar os materiais de forma ambientalmente responsável. Porém apesar das leis e conscientização há por trás dessa cadeia reversa toda uma complexidade, não há como definir com exatidão como essa cadeia funciona, devido a falta de estudos sobre o assunto. Todavia a cada dia que passa é inegável o reaproveitamento dos materiais que já foram extraídos e utilizados, uma vez que sabe-se que as matérias primas que retiramos da natureza uma hora serão esgotadas.

Shibao, Moori & Santos (2010, *apud* Santos, Gonçalves, Neto, Shabao, 2017) afirmam que a destinação final de determinados produtos traz grandes problemas ambientais, porém apresentam

oportunidades significantes de reciclagem ou reuso, incentivando assim diversas operações. Essas oportunidades de reciclagem e incentivo às operações pode ser observada ao perceber os agentes ativos nesse fluxo, iniciando pelos catadores que são a base para que grande parte desse fluxo aconteça, passando pelas microempresas, como os micro ferro velhos até chegar as indústrias que serão responsáveis por fazer do material coletado pelo catador uma nova matéria prima para ser inserido no mercado.

Dentre esse contexto, o objetivo dessa pesquisa é explanar a funcionalidade do ferro velho, qual o seu impacto e função dentro do fluxo da logística reversa, como também explanar a importância e impacto na reciclagem demonstrando como os catadores e as micro empresas são fundamentais nesse processo.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Essa seção abordará os eixos teóricos que darão sustentação e embasamento teórico para o desenvolvimento dos dados apresentados e, conseqüentemente, da conclusão obtida.

2.1 CONCEITOS DE LOGÍSTICA

Ballou (2007, *apud*, Freitas; Pereira; Gomes, 2020), a logística está correlacionada ao estudo e administração dos fluxos de bens e serviços e da informação associada, que os coloca em movimento. De forma que o tempo e a distância no momento da movimentação e/ou na entrega de serviços sejam eficazes e eficientes.

Macedo (2016), conclui que as empresas e organizações podem obter vantagens competitivas no seu diferencial logística, seja através do atendimento ao cliente ou na forma de distribuir seus produtos prezando pela rapidez e segurança.

Como é observado a logística tem um papel fundamental desde os primórdios dos tempos, na distribuição física de produtos e nos dias atuais, até mesmo de serviço. O investimento logístico tem um retorno bastante satisfatória para as industriais e empresa, sendo uma área vital para que todo o fluxo destas sejam realizados com efetividade e, principalmente, o cliente final satisfeito.

Concluindo assim que, “*logística é a disponibilização de bens e serviços gerados por uma sociedade, nos locais, no tempo, nas quantidades e na qualidade necessários a quem vai utilizá-los.*” (Izidoro, 2017 p. 188)

2.2 CONCEITOS DE LOGÍSTICA REVERSA

A Logística Reversa para Alves (2019) corresponde às atividades de reaproveitamento de sobras de matérias-primas, reciclagem ou reuso de materiais, podendo ou não ser incorporados no processo produtivo.

Leite (2019, *apud* Faria; Polido, 2019), afirma que a logística reversa pode ser entendida como uma área da logística empresarial que gerencia e opera o retorno de bens e materiais de pós-venda e pós-consumo ao ciclo produto ou ao ciclo de negócios.

Complementando a fala de Leite, Salgado (2014, p. 139, *apud* Faria e Polido, 2019) a logística reversa é área da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as informações logística correspondentes, do retorno desses bens de pós-venda e pós-consumo através dos canais de distribuição reversos, adquirindo assim valores de diversas naturezas. Na figura 1, temos um modelo genérico do fluxo logístico reverso.

Figura 1: Fluxo logístico reverso

Fonte: Lacerda (2002)

Alves (2019), aborda que a logística reversa surgiu como uma alternativa para tentar equacionar esses problemas, no sentido de revalorizar economicamente os produtos e resíduos não mais utilizados e se utilizar canais de distribuições reversos.

Faria e Polido (2019) complementa a visão de Alves (2019) ao afirmar que a visibilidade recente dos canais de distribuição reversos e da logística reversa, é causada pelo crescimento das quantidades e variedades dos produtos mercadológicos, que acarreta no excesso de bens de pós-venda e de pós-consumo.

A logística reversa então surgiu para dar um destino mais adequado ao grande volume de resíduos gerados pela sociedade contemporânea, destinando-os a um destino adequado para cada tipo de material, fazendo com que voltem a suas empresas. Enfatizando que esse retorno pode acontecer por vários motivos, tais como: de garantia, e ou de qualidade ou por conta de ajustes comerciais entre empresas, ou ainda inclui os produtos que após a utilização e ou consumo pela sociedade devem ser descartados ou reciclados. (Faria e Polido, 2019)

2.3 LOGÍSTICA REVERSA DE PÓS-CONSUMO E DE PÓS-VENDA

A logística reversa tem duas vertentes principais, pós-consumo e pós-venda, a primeira é caracterizada pelo resíduo gerado do produto original, após esse ter seu papel original desempenhado. Enquanto a segunda vertente é caracterizada por um mal funcionamento do produto original.

De acordo com Izidoro (2015, p. 6), após as pessoas fazerem o descarte correto nas lixeiras, esses materiais serão reaproveitados por meio de canais de distribuição reversos, sendo eles: canais de distribuição reversos de bens de pós-consumo (CDR-PC) e canais de distribuição reversos de bens de pós-venda (CDR-PV).

Para Leite (2003) a logística reversa de pós consumo nivela e instrumentaliza o fluxo físico e os bens de pós-consumo descartados pela sociedade que retornam ao ciclo de negócios ou produtivo. Constituem bens de pós-consumo os produtos em fim de vida útil ou usados com possibilidade de reutilização e os resíduos industriais em geral. Na figura 2 é possível visualizar como se estabelece a logística reversa de pós-consumo e de pós-venda.

Figura 2: Fluxo reverso de pós-consumo e de pós-venda

Fonte: Leite (2003)

Ainda para o autor citado acima, a logística reversa de bens de pós-venda é constituída pelas diferentes formas e possibilidades de retorno de uma parcela de produtos, com pouco ou nenhum uso, que fluem no sentido inverso, do consumidor até o fabricante, motivados por problemas relacionados à qualidade em geral ou a processos comerciais entre empresas, retornando ao ciclo de negócios de alguma maneira. (Faria e Polido, 2019)

Para Alves (2019) a logística reversa de bens de pós consumo tem está relacionada com o reaproveitamento de materiais e de componentes, tendo uma ligação estreita com as questões ambientais. Com essa definição é possível afirmar que o ferro-velho, objeto de estudo desse artigo, está inserido como um componente do fluxo reverso de pós-consumo.

Tadeu (2012) ainda aponta que a coleta dos produtos de bens de consumo em menor quantidade e de menor valor agregado partem das atuações dos serviços de coletas informais, como catadores, carroceiros e pequenos sucateiros em geral. Estes, após consolidação das cargas, revendem para indústrias de reciclagem.

2.4 LOGÍSTICA REVERSA DE CICLO FECHADO E CICLO ABERTO

Parte dos bens de pós-consumo voltam ao ciclo produtivo através dos canais reversos de reciclagem. Esses bens podem ser utilizados para formar um produto similar a sua origem ou a outro produto completamente diferente. Devido a essas diferenças há duas categorias de ciclos reversos sendo eles os canais de distribuição reversa de ciclo aberto e de ciclo fechado. (LEITE; ROBERTO, 2003)

Gonjito e Dias (2011) afirmam que se o resultado do pós-consumo vai realimentar o setor produtivo que gerou o canal de distribuição direto, temos um ciclo fechado. Os metais, em sua maioria, apresentam esse ciclo, uma vez que o metal pode ser transformado em sucata e retornar ao início da cadeia de suprimentos.

Leite (2003) aborda como exemplo o ciclo produtivo de todo ferro e aço provenientes de automóveis, latas de embalagens, resíduos industriais etc. que serão reintegrados como matérias-primas secundárias na fabricação de chapas de aço, barras de ferro, vigas e outros produtos.

Logo os canais de canais de distribuição reversos de ciclo fechado são constituídos por etapas de retorno de produtos de pós-consumo, nas quais os materiais constituintes de determinado produto descartado ao fim de sua vida útil são extraídos seletivamente para a fabricação de um produto similar ao de origem. (LEITE; ROBERTO, 2003)

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia utilizada para a realização do presente artigo foi consequência dos materiais acadêmicos encontrados e os dados disponibilizados pela empresa para a realização do trabalho. Em decorrência disso o melhor método a ser aplicado para a realização do trabalho foi um levantamento bibliográfico somado a um estudo do caso exploratório que de acordo com Yin (2005, *apud* Gomes, 2008), este tipo de metodologia trata-se de um estudo de caso onde permite ao investigador especificar elementos que lhe permitam diagnosticar um caso com perspectivas de generalização naturalística. Em conjunto com o estudo de caso, foi realizado uma pesquisa bibliográfica onde Gil (2008) afirma que para uma pesquisa exploratória é necessário haver este levantamento bibliográfico. A razão da escolha desse tema é explicada também por Gil (2008) onde ele afirma que as pesquisas exploratórias são escolhidas quando o tema é pouco explorado, tornando-se difícil formular hipóteses precisas e operacionalizáveis.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados a seguir apresentados foram coletados com as anotações feitas do próprio ferro-velho objeto do estudo de caso. Os dados a seguir apresentados foram organizados por tipo e quantidade de material que foi comprada de acordo com cada mês do trimestre (dezembro/2019, janeiro/2020 e fevereiro/2020).

O ferro-velho estudado é um comércio localizado na região de Mogi das Cruzes. É uma empresa de pequeno porte com apenas 3 funcionários. A empresa é responsável por fazer a coleta, armazenagem e revenda dos materiais citados nas tabelas seguintes, sendo eles todos de origem ferrosa.

Esses materiais ao entrarem na empresa são separados de acordo com sua categoria (Aço ferroso, panela, latas de alumínio, chaparia, perfil, bloco, aço inox), e armazenados. Após atingirem um determinado volume, todos estes são encaminhados para empresas que compram apenas cada um dos tipos dos materiais citados anteriormente. Parte dessas empresas limpam o material e revendem para outras indústrias onde serão feitos os lingotes. Outra parte dessas empresas são responsáveis por fazer a limpeza do material e também o lingote, onde esse esquema pode ser visualizado na figura 3.

Figura 3: Cadeia logística reversa do ferro velho

Fonte: Próprio autor (2020)

Na tabela 1 foi realizada uma coleta de dados da quantidade de matérias que entraram no trimestre.

Tabela 1: Consolidação dos itens recebidos no trimestre 2019/2020

Entrada Total do Trimestre	Aço Ferroso (kg)	Panela (kg)	Latinha (kg)	Chaparia (kg)	Perfil (kg)	Bloco (kg)	Aço Inox (kg)	Total Kg
	1933,600	824,700	5947,400	658,300	1682,600	644,850	711,900	12403,350
	16%	7%	48%	5%	14%	5%	6%	-

Fonte: Próprio Autor (2020)

Dos itens da tabela 1 os que são classificados como sucata de alumínio, de acordo com a lista disponibilizada pela ABAL (Associação Brasileira do Alumínio), são o bloco, panela, chaparia, perfil e as latinhas, que são considerados metais não-ferrosos, enquanto o aço ferroso e o inox são considerados ferrosos.

De acordo com a ABAL (2013, *apud*, Chaves, Marques, Silva, 2018) a reciclagem do metal no Brasil corresponde a 33,7% da quantidade total de metal consumido. O alumínio secundário, obtido

através da reciclagem, é fundido a partir da fusão de sucatas de alumínio. Devido essa fusão de diversos é possível identificar a razão pela qual o ferro-velho estudado tem interesse em comprar diversos tipos de metais.

Na tabela 1 é possível observar que o item que tem mais entrada é a latinha de alumínio. De acordo com uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas), pelo *Can Manufacturers Institute* (CMI/EUA) e pela *Beverage Can Makers Europe* (BCME/Europa) mostrou que o Brasil é país que mais contribui com a reciclagem de alumínio. Em 2016, o Brasil reciclou 97,7% das latas produzidas no território (CEMPRE, 2015). Essa grande porcentagem de reciclagem é dada porque esse material é responsável pela rentabilidade de milhares de brasileiros. Outra causa dessa alta porcentagem é o ciclo de vida do material que apenas em 30 dias a lata pode ser comprada, utilizada, coletada, reciclado e voltar a ser vendida.

5. CONCLUSÃO

Ao decorrer da pesquisa realizada foi possível notar a complexidade de uma cadeia reversa de pós-consumo de um ferro velho. Não há como definir em sua totalidade quais desses materiais poderão pertencer a uma cadeia de ciclo aberto ou fechado. O fluxo observado na figura 3 pode ser facilmente alterado pela lei da oferta e demanda. Por exemplo, o ferro velho estudado pode adicionar ou pular um agente desse fluxo em função do preço e/ou volume a ser vendido.

Os catadores representam a base do fluxograma da figura 3, sendo eles os maiores responsáveis por dar início a esse ciclo tão importante que é a reciclagem. É importante ressaltar sua colaboração pois além da reciclagem ser o sustento de muitos desses cidadãos, seu trabalho passa despercebido e desvalorizado. A principal fonte de compra de todo o ferro velho são os catadores, em sua grande maioria vendem as latas de alumínio, porém são responsáveis pela venda de outros materiais contribuindo ainda mais para a reciclagem de outros matérias para além das latas, como o perfil, panela, entre outros.

Foi possível analisar também a escassez de material para construir o artigo, pois há poucos autores que abrangem sobre a logística reversa de pós-consumo e sua importância, em especial sobre o elo de coleta e reciclagem executado pelos catadores. Há também uma falta de conhecimento de quem trabalha com reciclagem. Poucos sabem do impacto do seu trabalho ou de conhecimentos teóricos sobre o assunto. O conhecimento na área é obtido através dos anos de experiência que apenas de olhar para certo material é feito o reconhecimento de qual grupo pertence, sendo este um trabalho feito de forma intuitiva.

Sendo assim, pode-se afirmar que a cadeia logística de pós-consumo de metais, além de ser complexa, é pouco explorada pela comunidade acadêmica. Porém apesar de pouco investigada é inegável seu impacto na vida de quem tira seu sustento desse setor e seu impacto no meio ambiente,

representando importante impacto na economia de energia, da extração de matérias-primas da natureza e na redução de custos da cadeia metalúrgica.

REFERÊNCIAS

- ABAL. Classificando a Sucata. Disponível em < <http://abal.org.br/sustentabilidade/reciclagem/classificando-a-sucata/> > acessado em 25/09/2020
- ALVES, Ricardo Ribeiro. *Sustentabilidade empresarial e mercado verde : a transformação do mundo em que vivemos*. Petrópolis, RJ : Vozes, 2019.
- CEMPRE. O mercado para reciclagem. Disponível em < <http://cempre.org.br/artigo-publicacao/ficha-tecnica/id/5/latas-de-aluminio> > acessado em 20/09/2020.
- CHAVES, Carlos Alberto et al. BENEFÍCIOS DA RECICLAGEM DE MATERIAIS-O CASO DO ALUMÍNIO. **Revista Livre de Sustentabilidade e Empreendedorismo**, v. 3, n. 3, p. 111-134, 2018.
- DOS SANTOS, MARIO ROBERTO et al. Logística reversa e os ganhos ambientais na reutilização de contêineres. 2017.
- FARIA, H. C. G.; POLIDO, A. F. LOGÍSTICA REVERSA. SIMTEC - Simpósio de Tecnologia da Fatec Taquaritinga, v. 5, n. 1, p. 167-176, 22 dez. 2019.
- GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. Editora Atlas SA, 2008.
- GOMES, Alberto Albuquerque. Estudo de caso-Planejamento e métodos. **Nuances: estudos sobre Educação**, v. 15, n. 16, 2008.
- GONTIJO, Felipe Eugênio Kich; DIAS, AM de P.; WERNER, Jaqueline. A logística reversa de ciclo fechado para embalagens PET. In: **Congresso Nacional de Excelência em Gestão Energia, Inovação, Tecnologia e Complexidade para a Gestão Sustentável, Niterói, RJ, Brasil**. 2010.
- IZIDORO, Cleyton. *Logística Empresarial*. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2017.
- IZIDORO, Cleyton. *Logística Reversa*. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015.
- KELLY LACERDA DE FREITAS, K.; ANDREI GONÇALVES PEREIRA, L.; IVO JORGE GOMES, P. A LOGÍSTICA E AS INDÚSTRIAS AUTOMOBILÍSTICAS NO BRASIL. **Revista Verde Grande: Geografia e Interdisciplinaridade**, v. 1, n. 01, p. 55-68, 24 jan. 2020.
- LACERDA, Leonardo. Logística reversa: Uma visão sobre os conceitos básicos e as práticas operacionais. Centro de Estudos em Logística–COPPEAD, 2002.
- LEITE, Paulo Roberto. Logística reversa: meio ambiente e competitividade. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2003.
- MACEDO, Anne Beatriz dos Santos. Logística reversa de embalagens de vidro: um estudo de caso na empresa Cerrado, unidade de Araguaína - TO. 2016. 26 f. TCC (Graduação) - Curso de Tecnologia em Logística, Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2016.
- TADEU, Hugo Ferreira Braga, et al. Logística Reversa e Sustentabilidade. Cengage Learning. São Paulo. SP. 2012